

Мяскова Татьяна Евгеньевна,

Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, Киев, Украина

Tatyana Myaskova,

V.I.Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Особенности изданий Статута Великого Княжества Литовского, хранящихся в собрании фундаментальной библиотеки Киевского университета св. Владимира (из фондов НБУВ)

Статья посвящена изданиям Статута Великого Княжества Литовского, которые хранятся в отделе библиотечных собраний и исторических коллекций Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, в составе собрания фундаментальной библиотеки Киевского университета св. Владимира.

The article is devoted to publications of the Statute of the Grand Duchy of Lithuania, which are stored at the Department of Library Assemblies and Historic Collections of V.I.Vernadsky National Library of Ukraine, in the collection of the main library of the St. Vladimir Kiev University.

Литовские статуты были важнейшими источниками государственного, гражданского, семейного, криминального и процессуального права на украинских и белорусских землях в XVI – первой половине XIX века. [1, с. 154]. Статуты Великого Княжества Литовского были утверждены три раза в 1529, 1566 и 1588 годах, и написаны на старобелорусском языке. Если первые два Статута были только в рукописном виде, то Статут Великого Княжества Литовского 1588 года (Третий Статут или «Новый») был напечатан в Вильно (сейчас Вильнюс) в типографии братьев Мамоничей. Статут Великого Княжества Литовского на польском языке вышел в 1614 году, далее издавался - в 1619, 1648, 1694, 1744 и 1786 годах. На украинских и белорусских землях в XVII – первой половине XIX

века наиболее широко было распространено издание 1614 года на польском языке и русский перевод 1811 года.

Целью данной статьи было выяснить, какие печатные издания Статута Великого Княжества Литовского хранятся на сегодняшний день в отделе библиотечных собраний и исторических коллекций Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (далее НБУВ) в составе собрания фундаментальной библиотеки Киевского университета св. Владимира. Следует отметить, что Киевский университет был главным научным центром Правобережной Украины в середине XIX – начале XX века, а университетская библиотека крупнейшим книгохранилищем того времени. В середине 20-х годов XX века основная часть университетской библиотеки была передана во Всенародную библиотеку Украины (ныне НБУВ), где хранится отдельным комплексом документов. Собрание фундаментальной библиотеки Киевского университета св. Владимира входит в перечень коллекций - книжных памятников из фондов НБУВ, которые подлежат внесению в государственный реестр национального культурного достояния Украины.

В собрание фундаментальной библиотеки Киевского университета св. Владимира, автор обнаружил польскоязычное издание Статута Великого Княжества Литовского 1786 года, которое поступило в Киевский университет св. Владимира из имп. Виленской медико-хирургической академии (далее ВМХА): *Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego Naprzod Za Najjasniejszego Hospodara Zygmunta III. w Krakowie w Roku 1588. Drugi raz w Wilnie, w Roku 1619. z pokazaniem zgody y roznice Statutow Koronnych i W. X. L., Trzeci Raz za Najjasniejszego Władysława IV w Warszawie w Roku 1648. z przydaniem Konstytucyi od Roku 1550. do 1647. Czwarty Raz Za Najjasniejszego Jana Trzeciego w Wilnie w roku 1698. Z przyłożeniem pod Artykuły Konstytucyi Seymowych od Seymu Roku 1550 aż do Seymu Roku 1690. Oboymu Narodom służących (textu samego niwczym nie naruszając), Piąty Raz Za Najjasniejszego Augusta Trzeciego, Teraz Zas Za Najjasniejszego Krola Stanisława Augusta szczęśliwie nam panującego, Powtórnie z przydatkiem Summaryuszow, Praw i Konstytucyi od roku 1764 do roku 1786. Przedrukowany. – w Wilnie: w Drukarni J. K. Mci Przy Akademii, 1786. – [20], 356 s. В этом издании также были такие дополнения: *Trybunał Obywatelom Wielkiego Księstwa**

Litewskiego na Seymie Warszawskim dany Roku Tysiąc Pięćset ośmdziesiątego Pierwszego. – 18 s.; Porządek sądzenia spraw w Trybunale W. X. Lit. z Konstytucyi Seymowych, z Koekwacyi Praw W. X. Lit. z Koroną Polską, i z Statutu W. X. Lit. zebrany i opisany Roku 1699 Miesiąca Maja siódmego dnia. – 5 s.; Coaequatio Jurium Stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską. – 6 s.; Rejestr na czternaście Rozdziałów Stututu Wielk: X. Litewskiego, Artykułów i Paragrafów ... – 47 s.; Summariusze Niektórych Konstytucyi Wielkiego Księstwa Litewskiegoza Szczęśliwego Panowania Nayiasniejszego Króla Stanisława Augusta przedrukowane – 98 s. Шифр книги сохранился еще со времени существования ВМХА – Acad. Viln. XIX Hist. Nat. 1056. Это означает, что книга хранилась в Академии в XIX разделе (естественная история), под порядковым номером 1056. На титульной странице Статута Великого Княжества Литовского 1786 года издания круглая печать Библиотеки имп. ВМХА с надписью на латинском языке «Biblioth. Akadem Vilnensis». Сохранилась также надпись карандашом «Comparatus anno 1788 d 12 Jan. Constut of 22».

Историческую ценность переставляет русскоязычное издание 1811 года, которое хранится в фундаментальной университетской библиотеке под шифром 1854-1. Немного из истории создания перевода 1811 года. После присоединения территорий Великого Княжества Литовского к Российской империи было сохранено значение Литовского Статута в гражданских делах. Это привело к необходимости перевода Статута на современный русский язык. Советский учёный А. П. Ткач, опираясь на труды русских исследователей (И. М. Даниловича, М. М. Сперанского и др.) утверждает, что сначала был переведен Указатель к Литовскому Статуту, изданный в Варшаве в 1783 году[2, с. 151]. Русский перевод Указателя вышел под названием «*Ручной словарь, или краткое содержание польских и литовских законов, служащих руководством в судебных тяжбах всякого рода, собранных для употребления в присутственных местах и для пользы частных обывателей коронных и литовских провинций. – СПб., 1810*». А в 1811 году был издан русский перевод Статута Великого Княжества Литовского выполненный под наблюдением обер-прокурора 3-го департамента сената Посникова.

Русский перевод Статута Великого Княжества Литовского принадлежит выпускнику Киевской духовной Академии, библиографу и переводчику Василию Григорьевичу Анастасевичу. В работе над словарем участвовали: И. Бучинский, В. Копецкий и др. В основу перевода был положен текст издания 1786 года [2, с. 151]. Статут 1811 года, который сейчас хранится в отделе библиотечных собраний и исторических коллекций, был издан в двух книгах (частях): *«Статут Великого княжества Литовского с подведением в надлежащих местах ссылки на конституцию, приличные содержания оного: Перевод с польского. – В Санкт-Петербурге: Печатан при правительствующем сенате, 1811»*. Ч. 1 – XXVII, 543 с. с погрешностями (отсутствуют титульная страница и с. I-VI); Ч. 2 – XXII, 480 с. с погрешностями.

В издании 1811 года с левой стороны приведен текст Статута Великого Княжества Литовского на польском языке, с правой – на русском. В первой книге (части) 14 разделов, которые поделены на параграфы. К каждому параграфу даны пояснения и дополнения из польских и литовских Конституций и Статута. В первой части 7 разделов: 1. О нашей государевой особе; 2. О земском ополчении. 3. О вольностях дворянских и распространении пределов Великого княжества Литовского; 4. О судьях и о судах; 5. О приданном и о вене (обеспечении приданого); 6. Об опеке.

Вторая часть Статута также содержала 7 разделов: 7. О записях и продажах; 8. О завещаниях; 9. О поветовом подкомории (межевом суде) и о межевых делах, о границах и межах; 10. О лесах, о ловле, о бортях, озерах и лугах; 11. О насилиях, побоях и о платежах за голову дворянина; 12. О платежах за голову и о навязках (за обиду) простолюдинам, и о таких людях и челядниках, кои от господ своих отходят, и о служителях поручательному одобрению; 13. О захвачениях и о штрафах навязке; 14. О воровстве всякого рода.

В конце Статута 1811 года издания находится «Указатель к Литовскому статуту, расположенный по алфавиту» (с. 379-480), в котором дана трактовка юридических терминов с указанием на раздел, артикул, и параграф, где эти термины употреблены. Просматривая Издание 1811 года, можно сделать вывод, что в целом его структура и указатель составлены достаточно четко и последовательно. Следует заметить, что издание Литовского Статута в 1811 году

стало последним. Хотя и была начата его перепечатка, выход нового издания был приостановлен в силу политических причин. На территории Правобережной Украине Статут Великого Княжества Литовского действовал до 1840 года.

Ценностью двух книг (частей) «*Статута Великого княжества Литовского...*» 1811 года издания, которые находятся в Отделе, является то, что они ранее принадлежали украинскому юристу, историку права, профессору Киевского имп. Университета Михаилу Никитовичу Ясинскому, о чем свидетельствует штамп синего цвета с именем прежнего владельца. Также присутствуют дарственные надписи: «Статут принадлежит Ивану Прасолу (достался внуку его в 1881 году). Другу на память Москва 15 марта 1888 года» (Кн. 1); «Доброму старому другу Михаилу Ясинскому на память от искренне любящего его Прасола. Москва. 15 марта 1888 года» (Кн.2).

Каждая книга Статута Великого Княжества Литовского, хранящаяся в Отделе библиотечных собраний и исторических коллекций НБУВ, является своеобразным памятником событий и эпох исторической значимости. А также имеет свои присущие только ей особенности, приобретенные в процессе бытования.

1. Бардах Ю. Литовские статуты - памятники права герцога Возрождения // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. - М.: Наука, 1999. – 214 с.

2. Ткач А.П. Кодификация, памятники и основные черты права Украины второй половины XVIII - первой половины XIX ст. - К.: Знання, 1999. – 369 с.